

“Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” g‘oyasining jamiyat hayotidagi ahamiyati

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi Sevarova Maftuna

Annotatsiya: Biz insonlarni “Insonni o‘zgartirmasdan jamiyatni o‘zgartirib bo‘lmaydi” degan umummilliy g‘oya atrofida birlashtirib, “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” dadil qadam tashlashga ruhlantirishimiz lozim. Negaki, milliy yuksalish har bir fuqaroning shaxsiy rivojlanishi, ularning turmush tarzi yaxshilanishi bilan uzviy bog‘liqlikdagi jarayondir.

Kalit so‘zlar: milliy tiklanish, taraqqiyot, renessans, milliy yuksalish, milliy qadriyatlar, islohotlar.

Bugungi kunda shiddat bilan kechayotgan global o‘zgarishlar butun dunyodagi xalqlar va millatlarning hayotiga aloqador bo‘lib, turli xil qarashlarni yuzaga keltirmoqda. Insoniyatning butunlay o‘zgacha muhit, yangicha talab va xavf-xatarlar kuchaygan bir sharoitda yashashiga to‘g‘ri kelmoqda. Ushbu holatda uzoq vaqt davomida sinovdan o‘tgan va hayotning turli qiyinchiliklarida toblangan har qaysi xalq va millat birligi, hamjihatligini yanada oshiradi va uning manfaatlariga xizmat qiladi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, mustaqilligimizni mustahkamlashga qaratilgan muhim tashkiliy-huquqiy asoslar yaratildi. Jumladan, qonun bilan tasdiqlangan davlat ramzlari, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Shu bilan birgalikda, endilikda O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YUNESCO, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Islom Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarga a‘zo bo‘ldi va xalqaro maydonda o‘z o‘rni, obro‘-e‘tiboriga ega bo‘ldi.

Mustaqillik tufayli ma’naviy hayotimizda ham uyg‘onish yuz berdi. Xalqimizning milliy ongi, milliy g‘ururi, iftixori, ma’naviy dunyosi kundan kunga boyib bormoqda. Bu esa yurtimiz ma’naviy asosini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

M. Veberning fikricha, fanning har qanday sohasida har qanday hodisaning yuzaga kelishi, uni keltirib chiqargan shart-sharoitlar, tarqalishi aniqlanmaguncha noaniq qoladi. Buni tushunish uchun mavjud vaziyatdan va jamiyatning ushbu hodisaga yo‘naltirilganligidan kelib chiqish kerak¹.

Milliy uyg‘onish, milliy g‘ururi, milliy tuyg‘uning tiklanishi - bu milliy rivojlanish bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan tabiiy qonuniy jarayondir. Milliy urf-odat,

¹ <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=14401558780839161925&btnI=1&hl=ru>

an'ana va qadriyatlarimiz qayta tiklanib yanada rivojlanishiga, jamiyatimizda o'tkazilayotgan islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshadi. Chunki faqat ma'rifatli, ruhan boy, yangicha fikrlash qobiliyatiga ega insongina taraqqiyot yo'li sari dadil qadam tashlashga qodir bo'ladi. Shu sababli ham, xalqimizning yuksak ma'naviy qadriyatlarini chuqur o'rganib, ularni yurtimizda istiqomat qiluvchi har bir insonga, ayniqsa yoshlar ongiga singdirishimiz kerak. Yoshlarni yetuk ma'naviyatli va jonkuyar etib tarbiyalash hozirgi kundagi ustuvor vazifalardan biri sanaladi.

Bugun O'zbekiston Uchinchi renessans ostonasida o'z milliy taraqqiyotining yangi bosqichiga chiqib oldi. Ushbu jarayon milliy ma'naviyatimizni, qadriyatlarimizni demokratik tamoyillar asosida aloqadorlikda takomillashtirishni muhim vazifa sifatida o'z oldiga qo'ydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev : Yoshlarni "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari" g'oyasi asosida ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarni shakllantirish - o'ta sharafli vazifadir"² deb ta'kidlaganlar.

Yurtboshimizning "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi , "Ma'naviy -ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlari, "Ta'lim to'g'risida"gi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" va "Yo'l xaritasi" xalqimizni yangicha fikrlashga va yanada qattiq ishlashga safarbar etishda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu strategik maqsadlar respublikamizning barcha hududlariga yetib borib, joylarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini tubdan o'zgartirib yurtimizning milliy yuksalishiga xizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz hududida amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan qonunlar, davlat dasturlari aholining keng qatlamlariga yetkazishga qaratilgan targ'ibot-tashviqot ishlarini takomillashtirib borish muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Professor Muhammadjon Quronov ta'kidlaganidek: "Yangi O'zbekiston=Kuchli iqtisodiyot+Kuchli ma'naviyat" formulasi ikki qudratli kuchni birlashtirib, mana shu ikki kuch-qudrat bizni Uchinchi renessansga olib chiqadi. Ushbu formulada bozor munosabatlariga asoslangan kuchli iqtisodiyotimiz va xalqimizning boy ma'naviy merosiga va qadriyatlariga asoslangan ma'naviyat uyg'unlashib, milliy yuksalib borishimizning asoslarini keltirib o'tganlar. Lekin ushbu aloqadorlik buzilsa, ya'ni

² Sh.Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaat onasi.-Toshkent: Tasvir,2020.

iqtisodiyot kuchli bo'lib, ma'naviyat kuchsizlanadi, mamlakat o'z strategik maqsadiga erisha olmasligi aniqlashadi.

Demak, jamiyatda ma'naviyat kuchaysa, o'z navbatida iqtisodiyot ham sog'lom va kuchli bo'ladi, degan g'oya muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi O'zbekiston milliy g'oyasining asosiy tamoyillari "Adolat qonun ustuvorligida", "Yagona Vatan tuyg'usi", "Xalq roziligi" va "Jaholatga qarshi ma'rifat" g'oyalarida o'z ifodasini topgan.

Bugun mamlakatimizda ro'y berayotgan o'zgarish va islohotlarning zamirida "Nima qilsak odamlarimizning tashvishi kamayadi, ularga har tomonlama qulay bo'ladi?"³ degan jiddiy savol turadi. Ana shu yangilik va islohotlarning barchasi odamlarni ko'pdan beri qiynab kelgan muammolarni bartaraf etish, ularni bugungi hayotidan mamnun etib, ertangi kuniga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilishi kerak. Shu sababli ham, jamiyatimiz hayotida yangilik bo'lgan mazkur tizim faoliyatini boshlashda ham puxta o'ylab qadam tashlandi. Hatto davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida ham xorijiy mamlakatlar (Kanada, AQSh, Germaniya, Avstraliya, Litva, Angliya, Rossiya Federatsiyasi va Singapur) tajribasini muntazam o'rganib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, milliy yuksalish sari g'oyasi xalqimizning intellektual va ma'naviy salohiyatini ro'yobga chiqarib, Yangi O'zbekiston tarixida Uchinchi renessans davrining boshlanishiga xizmat qiladi. Bu esa yurtimiz obodligi va xalqimiz farovonligining yorqin ifodasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaat onasi.-Toshkent: Tasvir,2020.
2. Sh.Mirziyoyev, "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko'taramiz ,1-jild , -Toshkent: "O'zbekiston"NMIU- 2018.
3. Odamiylik mafkurasi, Yangi O'zbekiston,N°21 ,2021-yil 30-yanvar.
4. J.Y.Yaxshilikov,N.E.Muhammadiyev, Milliy g'oya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Darslik.-Toshkent.2018.
5. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=14401558780839161925&btnI=1&hl=ru>

³ Sh.Mirziyoyev, "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko'taramiz ,1-jild , -Toshkent: "O'zbekiston"NMIU- 2018.

